

A RACIONALIDADE ECONÔMICA EM CUSTOS: A GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS E A REDUÇÃO DE CUSTOS NAS ORGANIZAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.10866735

Thales Kroth de Souza

Mestrando em Ciências Contábeis (UNISINOS)

E-mail: ksthales@gmail.com

Natália Ferreira Andrade

Doutoranda em Administração (UNISINOS)

E-mail: nataliaferreira3@hotmail.com

RESUMO

O escopo deste artigo é entender como, através de estratégias de compras, empresas podem obter vantagem estratégica no mundo dos negócios. Para isso, as organizações devem realinhar sua cultura organizacional de modo a criar um ambiente favorável à geração de valor para ela, dessa forma, verificamos que algumas estratégias nas compras podem ser aplicadas para que os custos sejam reduzidos e isso consequentemente potencialize a maximização de lucros, levando a uma maior capacidade de investimentos dos recursos institucionais e para o desenvolvimento econômico da organização. Por conta do gerenciamento de compras e de suprimentos estarem na linha de frente dos processos de negócios, as iniciativas de tomadas de decisões devem a partir daí, compreender o ciclo de vida dos produtos, e assim, com o desenvolvimento de uma rede de fornecedores baseada em negociação e em acordos, ao invés da preocupação com os ganhos em cada operação individual de compra, poder ter melhor aproveitamento da gestão estratégica de compras oportunizando uma redução de custos com visão às suas formulações de contratos e participações. Dessa forma, este estudo se propõe a demonstrar estratégias as quais o departamento de compras pode fazer proveito, de modo a promover uma racionalidade econômica visando a redução de custos e, consequentemente, o aumento da performance organizacional.

Palavras-chave: Estratégias de compras. Gestão estratégica de compras. Custos de produção. Relacionamento com fornecedores.

ABSTRACT

The scope of this article is to understand how, through purchasing strategies, companies can gain strategic advantage in the business world. For this, organizations must realign their organizational culture in order to create an environment favorable to the generation of value for it, in this way, we verify that some purchasing strategies

can be applied so that costs are reduced and this consequently enhances the maximization of profits, leading to a greater investment capacity of institutional resources and for the economic development of the organization. Because purchasing and supply management are at the forefront of business processes, decision-making initiatives must from there understand the product life cycle, and thus, with the development of a network of suppliers based on in negotiation and agreements, instead of worrying about the gains in each individual purchase operation, to be able to take better advantage of the strategic management of purchases, providing opportunities for cost reduction with a view to its formulations of contracts and participations. Thus, this study proposes to demonstrate strategies which the purchasing department can take advantage of, in order to promote an economic rationality aimed at reducing costs and, consequently, increasing organizational performance.

Keywords: Purchasing strategies. Strategic purchasing management. Production costs. Relationship with suppliers.

INTRODUÇÃO

As organizações no Brasil, em grande parte das vezes, convivem com o desenvolvimento de insumos e componentes em produtos de alto custo, especialmente na razão de encargos que compõem seu preço, gerando variações significativas em seu custo final. Neste sentido, considerar o trabalho realizado com custos e uma realidade econômica caracterizada por mudanças relevantes, o assunto que se discute a redução de custos tornou-se um elemento de investigação estratégia de forma singular no sentido de ampliar as margens de lucro, o que pode levar a novos investimentos e diminuição no preço final do produto ofertado ao cliente. Alguns caminhos que abordam essa temática vinculam o processo de precificação como ferramenta-chave para a empresa angariar vantagem competitiva e o relacionamento com fornecedores é a comunicação necessária para que atenda a seus interesses.

No ambiente das organizações, as equipes que coordenam as compras tornam-se fundamentais e o trabalho ali realizado passa a ser estratégico e direcionado para a redução de custos, sem prejuízo da qualidade e agilidade no processo produtivo. Botô e Felizardo (2014) consideram que a coordenação de compras produz resultados satisfatórios por meio de um trabalho eficiente, ocorrendo o contrário quando se verifica um processo ineficiente, surgindo problemas e podendo levar a prejuízos maiores para a organização.

Para Borges et al. (2010), o gerenciamento eficaz da equipe de compras leva a contribuições importantes para a diminuição dos custos, abrindo margem para a

ampliação dos lucros. O presente trabalho tem como objetivo geral analisar estratégias passíveis de utilização pela gerência de compras, como metodologias eficazes para redução dos custos de produção, contribuindo para o crescimento das organizações. Especificamente o estudo procura: definir gestão de compras, discutir a importância do controle de estoques e apresentar estratégias de gestão de compras para a redução de custos.

Buscar estratégias para reduzir os custos é de fundamental importância e relevância para o departamento de compras, contribuindo assim, de forma significativa, para um bom gerenciamento e mesmo para alavancar o crescimento da empresa, que tem como um dos principais objetivos a obtenção de lucros, os quais em sua maioria são voltados para investimentos, o que somam para que a empresa se desenvolva. A importância contida nesse aspecto é a flexibilidade que a empresa consegue com a margem de vendas, podendo vender melhor ou focar em outros pontos estratégicos em seu processo de fabricação e de venda; e a relevância, atuante como vantagem competitiva, faz com que a empresa tenha uma visão diferenciada para o seu ciclo de processamento e de preço.

Este estudo visa contribuir com a percepção do importante papel das compras na redução de custos para as organizações, dessa forma, busca-se detectar aspectos envolvidos no processo de tomada de decisão que poderiam impactar em uma gestão mais estratégica de compras trazendo vantagens ao desempenho da organização, podendo essa usar como medida o seu gerenciamento mais enxuto onde ocorre uma minimização maior, ou então como elemento momentâneo, sazonal ou de perspectiva de temporada, pois o preço logo voltará ao seu patamar anterior.

Percepções em estratégias de precificação são muito estudadas na redução de custos e aplicadas em grandes empresas. Muitas campanhas tendem a fortalecer o setor de compras pelo conhecimento agregado, pela adoção de alguma ferramenta ou elevação do aprendizado corporativo com treinamento e desenvolvimento, pois a jornada de custos inicia-se na compra com fornecedores, mas impacta o preço final com o consumidor, então, entender todo o processo, é fundamental para aplicar saídas saudáveis para a qualidade do custo.

Os atores envolvidos nos processos de compra têm contribuição relevante em seu desempenho, pois possuem habilidades além da promoção do melhor desempenho na função de compras a qual também melhora a interação com os fornecedores os quais, por sua vez, têm impacto direto nos custos e na performance

empresarial. Através da configuração de custos, a empresa torna-se competitiva para o mercado e quando observa sua gestão de compras adotando estratégias para mitigar riscos, a gestão precisa de mais indicadores para discorrer quais ações necessita mapear.

Ter um mapeamento claro que precisa ser adotado leva tempo, estudo, pesquisa e investimento em capital humano. Às vezes o ganho não financeiro é maior que o custo que será amenizado. A proposta da gestão de compras ter impacto direto em custos é a ligação que empresas possuem com fornecedores. Então, o questionamento que norteia a investigação é: “Como a gestão estratégica de compras pode contribuir para a redução de custos nas organizações?” Através do questionamento, realiza-se uma busca de revisão de literatura de conveniência para uma resolução estratégica com um plano de ação ou com propriedades suficientes.

A revisão de conveniência segundo Galvão e Ricarte (2020) é aquela a qual: Margens: superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm. Recuo da primeira linha 1,25cm, contendo as principais ideias que norteiam o texto do artigo, objetivos, fase da pesquisa, procedimentos metodológicos, quando for o caso, etc.

A revisão de conveniência segundo Galvão e Ricarte (2020) é aquela a qual:

“O pesquisador reúne e discorre sobre um conjunto de trabalhos científicos que julga importante para o tratamento de uma temática, mas não apresenta critérios explícitos sobre como a revisão foi construída para que possa ser reproduzida por outros pesquisadores”.

Na fase introdutória, a pesquisa monta um banco de dados para apresentar as fases de elaboração sob a revisão de literatura de conveniência. Dentre diversos temas de abordagem, inicia-se como a gestão estratégica é encontrada em pesquisas de negócios, explicações sobre cultura organizacional, ambiente de criatividade e estimulação para cooperação mútua, a estratégia empresarial para adoção da precificação de produtos e serviços, a forma do ambiente de negócios para a geração de valor ao capital e a confiança dos investidores e acionistas.

Em um cenário mais moderno e global, a pesquisa aborda como o comportamento empresarial dá-se sob a ótica do ESG e as novas tendências para o setor de compras, abordagens do gerenciamento de compras e de suprimentos, logística, cadeia de suprimentos, o processo de compras e os gargalos referentes aos custos, os riscos dos negócios perante a maximização da redução de custos, as tomadas de decisão sobre os riscos empresariais, como as compras comportam-se

no ciclo de vida de produtos e serviços e, por fim, como os efeitos da gestão estratégica de compras comportam-se sob as estratégias administrativas para os custos e a análise dos indicadores fundamentais para apontar o comportamento dos custos à luz do estado da arte de compras.

O artigo será dividido em tópicos e contará com explicação e exemplificação de como as práticas empresariais formam-se na gestão estratégica de compras através dos players de mercado e a visão da vantagem competitiva que as empresas buscam adotar frente aos seus custos como direção norteadora e orientação contínua.

Gestão de compras e estratégias para a redução dos custos

A gestão em todos os departamentos de uma organização faz-se necessária como forma de organização e direção de atividades. A Gerência de Compras e provimentos é um fator importante e essencial para diminuir os custos em uma organização.

Martins e Alt (2017) ressaltam que até a Primeira Guerra Mundial, o vocábulo compras era visto como uma função burocrática. Devido à crise do petróleo em 1970, a oferta das matérias-primas sofreu considerável queda o que ocasionou como consequência a alta dos custos, diante dessa realidade, o setor responsável pelas compras começou a ganhar destaque nas organizações. Os autores descrevem que o setor de compras tornou-se essencial para as organizações sendo relacionado ao processo logístico. A definição compra passou a ser denominada cadeia de suprimentos, devido ao fato de dar um sentido amplo ao processo de aquisição dos produtos.

No estudo de Carr e Smeltzer (1997), gestão de compras é caracterizada com status de função, aquisição de conhecimentos e habilidades, disposição da compra em assumir riscos e a compra de recursos. Assim, sua validação é definida pelo contexto operacional e encaminha o gerenciamento com uma amplitude dinâmica para com a forma relacional. Quanto mais a gestão de compras torna-se estratégica, mais ela aperfeiçoa o status de sua função, a empresa maximiza conhecimentos e habilidades em flexibilizar custos, assumir os custos inerentes aos projetos e na compra de recursos e investimentos, ou seja, em sua racionalidade econômica.

Porter (1989) afirma que empresas que utilizam a estratégia competitiva sobre suas atividades posicionam-se de forma favorável em seus setores de atuação,

posicionamento muito importante frente a concorrência. Escolhas de estratégias competitivas tendem a criar formas de atuação disruptivas para estruturas organizacionais agirem de modo mais tênue. O comportamento escolhido pode ressignificar dominar um setor através da escolha de um enfoque, como em custos, frente a outros concorrentes que optem por outra matriz estratégica, a isso a empresa opta por obter a vantagem competitiva, que é a capacidade estratégica sobre os concorrentes capaz de criar valor para os clientes, seja na diferenciação ou menor custo.

Ao discorrer sobre vantagem, Porter (1985) já havia se posicionado que advém do valor que a empresa cria para seus clientes em contrapartida ao custo que ela precisa para criar. A formulação dessa estratégia competitiva baseada nas condições, também corresponde as necessidades do segmento empresarial, aí a posição de valor é referendada com a oportunidade de criação de vantagem ao custo aproveitado de acordos e negociações no mercado. Então, não compreende-se na análise empresarial como um todo, mas também fracionada dentre suas atividades na ideia que "o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa pode lhes fornecer" (Porter, 1989, pág. 34).

E acredita-se que dentre as cinco forças de Porter (Porter, 1991), a quarta força a qual trata sobre o poder de negociação dos fornecedores é relevante para este estudo pela forma como flexibiliza a margem de vendas e o controle dos custos organizacionais; mas não se pode descartar o poder de negociação dos clientes que é a terceira força. Tão relevante quanto a quarta força, o poder de negociar com clientes condições, prazos, formas de pagamento, formações de campanhas e incentivos para a ocorrência das vendas, relaciona-se com mais uma vantagem competitiva por parte da empresa no mercado.

Seguindo para o tratamento de custos, quando uma empresa de sobremaneira está em tratativas com direcionamento para com seus custos, de certa forma está com a visão para obter vantagem competitiva no mercado; se negocia com clientes e fornecedores, relaciona a terceira e quarta forças de Porter para o fortalecimento de seus produtos e serviços a fim de criar condições de potencializar seu planejamento estratégico, fazendo com que seu enfoque em custos seja sua principal vantagem. Essa construção de negócios impacta significativamente seu ramo de atividades e o posicionamento no mercado molda-se em contraste quando fica em uma posição mais privilegiada que seu concorrente, criando-se valor para fornecedores e clientes,

confiança para empresa maximizar a expectativa de vendas futuras e poder projetar margens mais lucrativas.

Segundo Oda (2018), os valores investidos na compra de produtos e serviços equivalem cerca de 50% a 80% dos custos, fator que pode sofrer transformações devido ao ramo de atividade da organização. Dentro deste contexto, quando as finanças ficam mais comprimidas e os preços se elevam, é preciso criar estratégias para que os custos sejam reduzidos.

O departamento de compras de uma empresa, além do controle ou abastecimento dos estoques deve ter preocupação com a inserção de melhorias para esse setor, somando satisfação e eficácia aos resultados finais. Para Baily (2000), os objetivos empresariais de compra podem ser definidos como: comprar a qualidade do material de forma certa, no tempo certo, na quantia exata, da fonte certa e com o preço adequado. Essa é a fundamentação da gestão estratégica de compras.

Bertaglia (2009) descreve que a Administração do Departamento de Compras não deve restringir-se ao fato de comprar e controlar a chegada de produtos, é preciso que seja feito um planejamento estratégico, o qual envolve custo, qualidade e rapidez de tempo.

Simões e Michel (2004) descrevem que “a gestão de compras é uma atividade fundamental para o bom gerenciamento das empresas e que influencia diretamente nos seus estoques e no relacionamento com os clientes” e que para se ter características fundamentais dos objetivos empresariais “é fundamental manter um banco de dados de fornecedores atualizado, ter poder de negociação e estabelecer um relacionamento baseado na confiança mútua com o fornecedor”.

Pozo (2017) explica que dentro do processo de Gestão de Compras, criar estratégias para a redução dos custos é o que torna a administração desse setor uma ferramenta que gera competitividade em um contexto global, promovendo a sobrevivência da organização. Buscar estratégias que reduzam os custos garantem um futuro promissor para a organização.

Estoque: Gestão e controle

Com o aumento do consumo, o mercado precisa estar preparado para atender as necessidades dos clientes os quais estão cada vez mais exigentes com relação à qualidade dos produtos comprados. Para satisfazer os mesmos, um dos itens que

devem ser analisados e estudados pelas organizações é a movimentação dos estoques.

Na caracterização da movimentação de estoques, Favaretto (2012) diz que:

“Um sistema de controle de estoque registra todas as movimentações de entrada e saída de materiais, assim como acompanha o saldo deste para que seja feita a decisão de pedir ou não uma reposição quando o nível está baixo. Caso exista algum tipo de erro neste controle, os pedidos podem ser feitos sem necessidade ou então não serem feitos pedidos quando estes são necessários”.

Segundo Ramos (2020), com um controle interno de estoque é possível ter dimensionamento melhor da compatibilidade com as necessidades de reposição e proteção contra erros e fraudes, e isso facilita a intenção de controle das movimentação de produtos, representando um olhar mais conciso no capital circulante, seja estas empresas comerciais e industriais.

De acordo com Viana (2010), os estoques são recursos que possuem valor econômico, os quais representam um investimento destinado a incrementar as atividades de produção e servir aos clientes. A compra de produtos são investimentos que as organizações fazem a curto ou longo prazo, visando atender os clientes na quantidade e na qualidade desejada.

É importante analisar a movimentação dos estoques, uma vez que essa análise propicia para a empresa uma melhor qualidade no desempenho do armazenamento dos produtos estocados, visando diminuir despesas e oferecer uma maior rotatividade dos produtos em estoque.

A utilização de práticas enxutas para acompanhar a concorrência e obter melhores resultados, também fazem com que as empresas melhorem seu desempenho de giro de estoque, as diferenças que separam as organizações são os fatores de contingências que influenciam o giro de estoque, ou seja, sistemas de produção, tipos de pedidos e de produtos (Demeter & Matyusz, 2011).

Entende-se que, com uma boa administração dos materiais é possível obter um maior controle dos produtos que estão estocados, facilitando na identificação daqueles que têm maior giro, ou aqueles que se encontram parados com uma baixa rotatividade de vendas acarretando custos. Nesse contexto, considera-se que não é interessante para as empresas que os produtos fiquem parados, pois estão ocupando o lugar de outros que têm um maior giro, além de exigir um controle maior de prazos de validade.

Segundo Amaral e Dourado (2011), estoque significa os materiais disponíveis no interior da empresa, constituídos por aqueles que não são utilizados em determinado momento, havendo, no entanto, a necessidade de sua existência para necessidades futuras, no sentido de atendimento às demandas do mercado. Dessa forma, o estoque representa a totalidade de materiais à disposição na organização, voltados para o processo de produção ou vendas, conforme o ramo de atividade a que se dedique. A compreensão do estoque pode ser ainda determinada pela quantidade de produtos ou matéria-prima mantidos à disposição de forma constante e renovados para gerar lucros para a empresa. Referidos lucros são originados da comercialização dos produtos e como resultado do processo produtivo.

No contexto de uma empresa, a análise dos estoques fica por conta dos administradores - que são responsáveis pela verificação dos níveis dos produtos - sua rotatividade dentro da empresa - e para informar ao departamento de compras quais os produtos estão tendo uma maior saída e aqueles que se encontram maior ociosidade.

Martins e Alt (2017) afirmam que os estoques representam uma parte significativa dos ativos de uma organização e, por isso, devem ser analisados como um aspecto potencial de geração de negócios e lucros. Se há um acúmulo de produtos no estoque, a organização está tendo prejuízo, para adquirir estes materiais a empresa faz um investimento e espera um retorno em curto prazo.

Amaral e Dourado (2011) afirmam que a gestão de estoque significa a atividade que permite gerenciar recursos ociosos portadores de valor econômico, direcionados para o atendimento das necessidades de material, primordialmente na geração de produtos acabados numa organização. Diante disso, pode-se destacar que os investimentos realizados pelas empresas não se voltam apenas para projetos que gerem lucros diretos, como máquinas e equipamentos destinados ao aumento da produção e das vendas, mas também para a melhoria das condições de administração e guarda dos estoques.

A gestão de estoque é formada por diversas ações, inventário físico, periódico e rotativo que através de informações bem detalhadas podem definir um bom funcionamento do estoque. Os níveis de produtos acabados destinados à comercialização podem ser determinados pelos índices de vendas ou critérios que podem ser determinados de acordo com a necessidade da empresa.

Kolias, Dimelis e Filios (2011) trazem que com a mudanças nas estimativas de vendas e consonâncias de mercado muito rápidas por conta de riscos nos contextos políticos e de taxas de juros aparente, a gestão de estoque possui componentes associados a efeitos ao longo do ano, e para a questão empresarial torna-se sempre uma incógnita a variabilidade dos giros de estoque, pois não podem ser presumidas com certeza, fazendo com que o varejo tenha uma dimensão das vendas ser, na realidade, diferente da planejada.

Na gestão de estoque, o administrador pode realizar a programação de uma série de ações a fim que permitem verificar se os estoques estão sendo bem utilizados no planejamento de estoque e, tratando-os de serem bem avaliados em relação aos setores que deles se utilizam, podem dinamizar melhor sobressaída do giro de estoque (Martins & Alt, 2017). Para que a gestão de estoque desenvolva-se com maior facilidade dentro da empresa, os produtos devem ficar estocados e agrupados de acordo com a marca de cada um, facilitando a localização destes dentro do depósito. Essa organização facilita o trabalho da equipe e o roteiro de suprimentos.

Ballou (2006) avalia que as decisões que se tratam da forma de planejamento de um estoque são tão relevantes quanto às decisões de se manter material em estoque. Segundo o autor, considerando a impossibilidade de conhecimento antecipado da demanda futura e que os materiais necessários à produção e venda nem sempre estão disponíveis, a manutenção de estoque garante a disponibilidade de mercadorias. Dessa forma, a decisão de manter materiais e produtos em estoque tem relação direta com a dificuldade de previsão de uma demanda futura como também pela possibilidade de vencer a concorrência pelo simples fato da disponibilidade imediata de mercadoria e facilidade na troca de materiais, minimizando a ociosidade.

Neste contexto, observa-se que a inexistência de um criterioso planejamento de estoque pode fazer surgir inúmeros problemas relacionados ao processo produtivo e de vendas como deficiência na qualidade, incoerências nos inventários, perda de tempo com a preparação de máquinas e equipamentos, defeitos em equipamentos etc.

Com relação às transações ou operações de controle de estoques, têm a disposição da empresa os sistemas de apoio às operações de controle de estoque. Estoque é o acúmulo ou armazenamento de mercadorias que são destinadas ao processo de produção que estão em transformação ou já são produtos acabados. No

caso dos produtos acabados, eles constituem mercadorias prontas para serem comercializadas.

Para Slack, Chambers e Johnston (2009), os gerentes de produção têm usualmente uma atitude ambivalente em relação a estoques. Por um lado eles são custos, e algumas vezes empatam considerável quantidade de capital. Segundo os autores, a importância do planejamento e controle de estoques é que a empresa pode a qualquer hora saber a quantidade de mercadoria que a empresa tem, bem como o lucro obtido na venda da mercadoria. É possível determinar o lucro a qualquer momento, porque se conhece o custo da mercadoria, ou seja, a diferença entre os preços de custo e o de venda. Este é um dos fatores primordiais para a tomada de decisão. Portanto, pequenos descuidos nas aplicações, controles ou programações de estoques podem levar à diminuição do lucro.

Ter um bom controle do giro de estoque pode ser considerado um diferencial para a organização, pois a mesma que utiliza inovação quando integra tecnologia e gestão de operações, espera-se como efeito um planejamento melhor em seu estoque, o que caracteriza melhor performance organizacional, conforme Lee, Zhou & Hsu (2015) explicam que muitas empresas utilizam inovação para influenciar o desempenho no gerenciamento de estoque, com medidas de desempenho financeiro e operacional, ganhando impacto intrínseco em processos específicos de manufatura e escalonamento de produção.

Amaral e Dourado (2011) ressaltam que o controle de estoque também apresenta caráter financeiro, tendo em vista que sua manutenção apresenta alto custo e seu gerenciamento deve contribuir para que o capital investido ofereça o retorno esperado, mesmo não sendo possível que uma empresa desenvolva suas atividades sem a existência do estoque. Assim, um controle de estoque eficiente requer um planejamento de qualidade, pois os níveis de estoque estão sujeitos à rapidez da demanda. Nas situações em que a procura pelo produto apresenta frequência maior que o tempo de ressuprimento, poderá ocorrer a ruptura ou o esvaziamento do estoque, gerando prejuízos para a produção, manutenção, vendas, clientes, mercado etc. Um melhor controle oportuniza coerência com o destaque empresarial e o objetivo do departamento para com a forma relacional da organização no mercado.

Estratégias para redução de custos

O processo de compras é o que envolve todas as partes necessárias realizadas para que os materiais sejam adquiridos, sejam os recursos materiais ou recursos patrimoniais (Caxito et al., 2011).

O caminho a ser seguido pode mudar conforme a necessidade e vivência da empresa, seu porte, seu mercado de atuação, estrutura física e outros e não é preciso seguir todas as estratégias a risca, às vezes nem se adequam ao perfil da empresa. Para traçar estas estratégias é preciso entender o objetivo a ser alcançado, sempre se norteando pelas metas a serem alcançadas, como forma de contribuição para o bom desempenho da organização (Oda, 2018). Abaixo seguem descritas algumas estratégias importantes a serem utilizadas pela Gestão de Compras como forma de redução de custos.

Hakansson (2006) descreve que uma das estratégias de grande potencial para a redução dos custos é potencializar as relações entre as empresas, seus fornecedores e clientes. Uma das estratégias mais importantes são as relações com um maior conteúdo de cooperação, fator importante para que se criem estratégias de competitividade.

Souza, Bernardes e Bacic (2008) citam as denominações de Merli (1994) que caracterizou a relação entre clientes e fornecedores de comakership, a qual se apresenta em três etapas: fornecedor normal (relativo a classe III), o fornecedor integrado, denominado de comakership operacional (relativo a classe II) e o fornecedor comaker, comakership global com parceiras nos negócios (relativo a classe I). Os autores descrevem que as bases de todos os níveis de relacionamento estão relacionadas às negociações que tem como foco o preço em especificações de qualidade mínima.

Escolher os parceiros e melhores fornecedores é fundamental, pois se caso estes forem selecionados de forma estratégica tendem a manter a qualidade dos produtos e serviços, além das entregas dos produtos dentro do prazo, o que é muito importante (Hoinaski, 2017).

De acordo com Oda (2018), o planejamento consiste em estudar a situação e diante desta perspectiva traçar o caminho a ser seguido para que os objetivos e as metas sejam alcançados. O autor descreve que o primeiro passo do planejamento é determinar onde se almeja chegar, ou seja, o que se espera conseguir com a gestão

de compras. Dentro desse planejamento é preciso que se faça um levantamento dos recursos disponíveis e da situação vivenciada pela empresa. Após a análise da verdadeira situação da empresa, faz-se necessário traçar um plano de ação, conforme os recursos humanos, materiais e ferramentas de gestão disponíveis. Naturalmente o enfoque financeiro vai se encaixando para determinar a margem futura.

Como forma de auxiliar o planejamento e controle, além de garantir a melhoria contínua para os processos de compras, muitas ferramentas que têm como meta a qualidade podem ser utilizadas, dentre essas ferramentas o autor cita: Fluxogramas; Diagrama de Pareto; Brainstorming; Diagrama de Ishikawa; 5W2H; Gráficos de Tendências; Planilhas para coleta de dados, entre outras (Dias Júnior, 2017).

Hoinaski (2017) afirma que os produtos que são armazenados por muito tempo no estoque, configuram custos, no entanto, é importante que eles não sobrem, no entanto a falta de produtos também deve ser evitada, é preciso assim ter um equilíbrio. O autor explica que a falta de produtos pode acarretar a perda de negócios e oportunidades. Dentro desse contexto, é importante que a empresa possua um software que gerencie e controle o estoque.

É preciso, para evitar excessos ou faltas, que seja realizado um controle da movimentação dos itens do estoque. Oda (2018) descreve que é preciso que haja um registro cronológico das movimentações realizadas em estoque para que, assim, tenha-se um levantamento dos produtos que tem mais giro, além disso, as informações sobre prazo do produto, sazonalidade, tempo e custo de reposição são importantes.

Existem 6 passos que podem ser realizados como forma de otimizar a gestão do estoque e dessa forma reduzir os custos das organizações. Estes passos são (Hoinaski, 2017):

- Cadastro e levantamento de todos os itens armazenados;
- Criação e desenvolvimento de processos;
- Elaboração de um planejamento de fluxo de entrada e saída de produtos;
- Anotações de todas as movimentações de produtos;
- Definição das datas de compras;
- Realização de auditorias constantes para análise da gestão de estoque.

Oda (2018) cita que frente aos dados reais das compras das empresas, especificamente os itens mais relevantes, é preciso que se usem metodologias

técnicas para que se compre no momento certo, em quantidade correta, de forma mais automática possível e com considerável margem de segurança. As metodologias só podem ser utilizadas se os dados forem calculados item a item. Os indicadores têm como objetivo servir de motivação para que se inicie o processo de compras, de forma que não exista excesso e nem falta.

Os indicadores podem determinar estoque mínimo, estoque máximo ou estoque de segurança. A avaliação do estoque mínimo e máximo garante que o estoque de segurança seja realizado. O importante de se manter esses estoques é que se tenha um padrão para que se saiba quando é preciso iniciar o processo de produção e reposição (Oda, 2018).

Silva (2019) cita como metodologia o lote de compras. Entende-se por esse lote o uso de uma forma matemática de calcular e provisionar a quantidade ideal de compras, equilibrando todos os custos envolvidos como: despesa de estocagem, gastos das compras, custos do transporte, custo do capital imobilizado e outros. O autor desta que um fator importante e que deve ser considerado é a probabilidade de deterioração, além de problemas logísticos, espaços físicos com condições corretas de higiene.

Uma metodologia a ser utilizada é o Just in time, a qual tem como objetivo voltado para produzir ou comprar apenas o volume necessário em um momento necessário (Kimura & Terada, 1981).

A partir de 1990, os mercados americano e europeu vivenciaram o crescimento da criação de softwares voltados para a gestão empresarial. No Brasil esse crescimento deu-se em 1996. Esses softwares usados para o apoio da gestão empresarial eram denominados de sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) (Jesus & Oliveira, 2007).

Correa e Spinola (2015) descrevem que até o surgimento do sistema ERP, as áreas das empresas utilizavam sistemas isolados para a realização de suas tarefas como folhas de pagamentos, financeiro, contabilidade e outros. As integrações eram complexas e com múltiplos problemas na obtenção e armazenamento dos dados.

Santos (2013) sobre o sistema ERP de tradução para o português: Planejamento de Recursos Empresariais ressalta que esse é um sistema que as funções e ligações de vários processos de setores distintos das empresas estão presentes entre as funções e entidades operacionais das organizações.

Um sistema ERP tem a potencialidade de aguentar a falta de informações para a tomada de decisão do setor gerencial de um empreendimento como um todo (Corrêa, Giansi e Caon, 2007).

Correa e Spinola (2015) relatam que o processo de gerenciamento de estoques e compras de manufatura eram realizados de forma estatística, acerca da análise do histórico de consumo ou reativo, através do ponto de reposição dos insumos.

O uso dessas e outras estratégias que visam à redução de custos são de extrema importância para o desenvolvimento da organização. Dessa forma, é preciso que as empresas busquem amplo conhecimento e adequação ao método correto ao setor de seu departamento de compras, segundo a necessidade de cada organização a qual traduz seus interesses.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada no presente artigo é enraizada nos pressupostos qualitativos. A pesquisa é qualitativa e considera que este trabalho “se dedica ao estudo de fenômenos em que a quantificação não é apropriada; ou em que não seja conveniente reduzir o objeto estudado a variáveis e padrões de medida, seja por natureza particular ou sua especificidade” (Birochi, 2015, p. 54).

Em relação à classificação proposta quanto aos objetivos, o presente trabalho pode ser entendido como uma pesquisa exploratória.

A pesquisa trata-se de um estudo de caso, em Stake (2018, pág. 600) afirma que o estudo de caso é uma estratégia que se caracteriza por interesses em casos individuais e não pelos métodos de investigação, que podem ser variados tanto qualitativos, quanto quantitativos. Mas, é preciso se considerar que nem tudo é um caso, um caso é uma unidade específica e precisa ser delimitada. O autor concebe três tipos de estudo de caso: intrínseco, instrumental e coletivo. No estudo de caso intrínseco procura-se melhor compreensão de um caso somente pelo interesse despertado por aquele caso particular, já no instrumental acredita-se que ele poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo, e no coletivo o pesquisador estuda em conjunto alguns casos para investigar um dado fenômeno, podendo ser visto como um estudo instrumental estendido a vários casos.

Assim, o estudo de caso aqui empreendido é o instrumental, pois possibilita compreender algo mais amplo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O tema abordado neste estudo visa esclarecer a importância da gestão estratégica de compras para a redução de custos nas organizações. Desse modo, trás a compreensão do papel ocupado pelo setor de compras na diminuição dos custos através do desenvolvimento e consolidação de estratégias competitivas para a empresa contratante. Para que uma empresa possa obter lucratividade, a redução de custos é um dos pontos principais. Sendo assim, as atividades realizadas pelo setor de compras colaboram para que a organização atue de maneira racional.

De acordo com Souza, Bernardes e Bacic (2008), o setor de compras nas organizações desenvolveu-se ao longo do tempo e é possível compreender na atualidade sua importância de posição estratégica na estrutura de uma empresa, pois ele representa ganhos e lucratividade. Assim, a empresa ganha em relação à competitividade. O setor de compras é responsável, ainda, pela produção e manutenção de estratégias ativas para o restante da empresa.

Nesse contexto, há pontos relevantes para serem compreendidos como:

“A expectativa de redução de custos da contratante não pode significar a compressão dos ganhos da contratada abaixo do limite aceitável. Este, como não é o mesmo para todas as empresas envolvidas na rede de relações comandada pela contratante, não é plenamente calculável a priori. Por exemplo, embora a posição de subcontratada sujeite uma das empresas a pressões de preço por parte da contratante, essa pressão pode ser compensada pelo fato de que ao integrar a rede de subcontratação com certa estabilidade, a contratante obtém ganhos em termos de fluxo de caixa, que reduzem os custos de capital de giro. Do lado da contratante, o cálculo de custos tem de incluir além dos custos diretos das atividades, os custos de coordenação da rede de fornecedores. Isto é, considerar os efeitos da troca de custos de coordenação internos, da hierarquia, nos termos da abordagem dos custos de transação [...] pelos custos da coordenação externa, desverticalização, da rede de relações. Identifica-se aí a relevância dos contratos” (Fernandes & Rasoto, 2017, p. 16).

Percebe-se, assim, que há uma complexidade nos sistemas de relações industriais que configura na coordenação e pode ocorrer não apenas por meio de contratos. O fato é que a redução de custos da contratante não significa a compreensão dos ganhos da contratada abaixo do que seja aceitável. Certamente, existem pressões da contratante pela redução nos preços dos produtos que adquirem, sempre em busca dos produtos com o preço que lhe possa trazer maior lucratividade,

no entanto, não se deve basear a redução de custos na busca pelo menor preço junto a contratante, outras estratégias precisam ser criadas.

Algumas estratégias são essenciais para que a empresa possa reduzir os seus custos, como manter um bom relacionamento com os fornecedores é uma destas estratégias, assim, não se deve somente buscar menores preços junto a estes, pressioná-las por desconto ou negociar valores futuros mais baixos, mas é necessário que um bom relacionamento seja mantido, para que os próximos acordos norteiam novas metas de negociações, para o desenvolvimento de novos negócios. Como estratégia para a redução de custos, é preciso o acompanhamento das negociações, ter um estoque necessário, sempre com controle e é primordial também evitar compras urgentes.

Para Senapeschi Neto (2008), a área de compras de uma empresa é essencial para o seu desenvolvimento e ela precisa ter atividades bem estruturadas, integradas com outras áreas funcionais, de forma que suas estratégias de operações sejam alinhadas à estratégia corporativo. Também, é preciso se preocupar com o gerenciamento dos canais de fornecimento sob uma lógica de cadeia de suprimento para a gestão do fluxo físico e de informações, sendo que seja possível também suavizar e sincronizar as decisões de suprimento com as necessidades de demandas que necessitam ser atingidas, de modo que os estoques estejam preparados para atender aos clientes.

A função de compras em uma empresa é fundamental, pois os itens comprados chegam a representar 60% do seu produto final, o que leva a compreensão de que a função de compras tem grande impacto no lucro das empresas. Nesse contexto, Senapeschi Neto (2008) avalia que a gestão estratégica de compras deve estar preocupada em melhorar a posição competitiva da organização, comprar itens e serviços solicitados ao menor custo total de aquisição e também garantir todos os demais objetivos apresentados ao menor custo operacional possível. Ainda é preciso encontrar e desenvolver fornecedores que sejam os melhores do setor, garantir fluxo ininterrupto de materiais, suprimentos e serviços requeridos para a operação da organização e também padronizar sempre que possível os itens comprados e o processo utilizado para prospecção. Como estratégia para redução de custos organizacionais, minimizar o investimento e as perdas com estoques é essencial, assim como conquistar clientes internos com a produtividade e harmonia, manter e melhorar sempre a sua qualidade, etc.

Fernandes & Rasoto (2017) citam que a gestão de compras deve estar associada à gestão de estoques para que possa beneficiar as organizações, então é preciso utilizar técnicas de seleção de fornecedores e negociação de compras para que seja possível estabelecer lucros possíveis para uma organização. A condução adequada do gerenciamento de compras que pode significar lucros para a empresa, assim como se não for feito adequadamente pode gerar prejuízos e desperdícios de recursos, o que remete à necessidade de que seja bem executada e planejada também o controle de compras. Assim, entende-se:

“Percebe-se, então, que o processo de gerenciamento de compras não tem um fim em si mesmo, mas tem como finalidade trabalhar em conjunto com diversas áreas da organização em seus diversos níveis. O gerenciamento de compras abrange o trabalho de todos os departamentos da organização, pois é ele que fornece os insumos necessários para que cada unidade da organização consiga atingir seu objetivo ou produto final dentro da cadeia de processos. É possível considerar compras como função administrativa, composta por vários processos e etapas as quais necessitam de controle e realização de tomadas de decisão em diferentes aspectos relacionados a cronograma, custos, quantidade, características, qualidade e outros itens. A atividade de compras é um item vital nos setores de materiais e suprimentos e qualquer organização ou departamento. As atividades relacionadas tal função, envolvem uma série de etapas, das quais podem ser sintetizadas em: identificação de demandas, seleção de fornecedores, determinação de prazos e cronogramas, levantamento de preços e outros itens” (Fernandes & Rasoto, 2017, p. 21).

O Processo de compras é acionado, quando se verifica a necessidade de adquirir um item ou um serviço, sua responsabilidade é garantida através de aquisições, deve ser atendida quando solicitada, trazendo o melhor custo-benefício para a organização. A forma de realizar compras na atualidade modificou-se bastante, contudo a preocupação com o preço tende a percorrer os anos, denotando a necessidade de que se balancei o preço, a qualidade e o serviço, bem como o relacionamento e a capacidade de entrega. Portanto, percebe-se que, faz-se necessária a discussão em relação ao gerenciamento de compras, seguir a busca pelo preço é considerada bom, porém estes têm de estar relacionados a sua qualidade, dentre outros pontos e argumentos pertinentes à gestão estratégica empresarial.

Para Marques e Maçada (2016), a gestão estratégica de compras deve ser considerada não apenas nas condições atuais, mas também considerada em cenários futuros alternativos, principalmente quando se considera as alterações nas tendências

as quais podem influenciar as opções de fornecimento, se já existem novas opções emergentes. E, certamente, na atualidade, não devem deixar de seguir políticas para o âmbito da Gestão da Tecnologia da Informação, pois estas aumentam a relevância no processo, dinamiza e trazem diversas possibilidades para se considerar os produtos e seus custos, visando melhores resultados possíveis para a organização. Uma ponte para a inovação nos processos produtivos, o que facilita a busca pela facilitação de uma programação de estoques e estratégia de negócios com enfoque em custos.

Dessa forma, a gestão estratégica de compras é essencial para a lucratividade empresarial, pois os produtos que adquire tem um peso considerável em seu valor bruto. Assim, a empresa deve estar atenta a forma como atua, ao seu controle de estoque, sendo essencial que também busque por inovação, enquanto a racionalidade em custos cria valor para negociação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo objetivou analisar estratégias passíveis de utilização pela gerência de compras como metodologias eficazes para redução dos custos de produção, contribuindo para o crescimento das organizações. Dessa forma, foi possível constatar que a gestão de compras estratégicas é essencial para que seja possível reduzir os custos de uma organização e, assim, alcançar lucratividade.

Dessa forma, observou-se que o controle de estoques é essencial para que seja possível uma organização visualizar seus negócios, entender como apresenta-se em relação ao armazenamento de produtos e, assim, conseguir fazer tomadas de decisões adequadas no que tangem consequências em compras, considerando que atenda aos clientes e suas necessidades, objetivando melhor performance na trajetória processual do departamento.

No contexto empresarial, a análise dos estoques que foi oportunizada discutir apresenta uma corrente de responsabilidade aos administradores os quais também são responsáveis pela verificação da medição dos níveis dos produtos na sua rotatividade dentro da empresa e para informar ao departamento de compras quais os produtos estão tendo um melhor giro e aqueles que se encontram ociosos. Por isso, esses funcionários precisam ser capacitados, treinados e estimulados para colaborar com a organização e seus resultados.

O capital humano apresentado tem ênfase na busca pelo aperfeiçoamento no encontro do melhor tempo de giro de estoque com a amostragem das estratégias primordiais da gestão de compras na garantia da redução de custos e apresentação de outros fundamentos que aperfeiçoem a gestão estratégica de compras, como manter um bom relacionamento com os fornecedores, não se deve somente buscar menores preços junto a estes, pressioná-los por desconto, é necessário também que um bom relacionamento seja mantido, assim como sempre ter metas nas negociações que irá desenvolver. Como estratégia para redução de custos, é preciso acompanhar as negociações, ter um bom estoque, controlado, o que ficou esclarecido que é indispensável que se evite compras urgentes e aperfeiçoe a racionalidade econômica em custos.

Dessa forma, é notória a importância da gestão estratégica de compras para a redução de custos, de modo que vai ao encontro das necessidades organizacionais e visualiza suas atividades operacionais através da coerência com a realidade apresentada pela organização, ademais pelo aperfeiçoamento e estímulo ao controle de gestão de estoque às suas rotinas.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos**: Logística Empresarial. Bookman editora, 2009.

BACIC, M. J. et al. A gestão estratégica das compras como política para reduzir custos. **Gestão & Regionalidade**, v. 25, n. 74, 2009. Disponível em: https://www.seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/168/99 Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

BORGES, T. C.; CAMPOS, M. S.; BORGES, E. C. **Implantação de um sistema para o controle de estoques em uma gráfica/editora de uma universidade**. 2010. Disponível em: [https://repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/8811/1/ARTIGO_Implanta%
c3%a7%c3%a3oSistemaControle.pdf](https://repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/8811/1/ARTIGO_Implanta%c3%a7%c3%a3oSistemaControle.pdf) Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

BÔTO, J. A.; FELIZARDO, J. M. Gestão de compras com foco no controle de estoque dos itens alimentícios da empresa Vella Mar Eventos. **Revista de Administração da UNI7**, v. 2, n. 2, p. 261-325, 2018. Disponível em: <https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistadaadministracao/article/view/891/655> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

CARR, A. S.; SMELTZER, L. R. An empirically based operational definition of strategic purchasing. **European Journal of Purchasing & Supply Management**, v. 3, n. 4, p. 199-207, 1997. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0969-7012\(97\)00014-2](https://doi.org/10.1016/S0969-7012(97)00014-2) Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. GN; CAON, M. **Planejamento, programação e controle da produção**. São Paulo: Atlas, v. 1, 2001. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51906346/RESPOSTAS_DO_LIVRO_PCP-libre.pdf?1487826949=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DRESPOSTAS_DO_LIVRO_PCP.pdf&Expires=1706753966&Signature=VHW0DP4wcW5CjwRfou~FxU81OCX85B96sfvFPKpfbEbmXGaG-dn5yKpk39LYoqk5ePss-Yvs6kmH1Mb8EuR5HbO2gwg5Z92UoOCD70y2MCOOrfnCVKc9H0VET1GHSC4VUU BLLG0FtQchs84J7h0sManW9fJwRZvjFQA91Vi2iYhum4QBA~2icdaOROCj2~E21~dOf3xG5iochCFK1lwfkYbcCv27wWn9uzjEIFjhF5WAQxbUIrJMxotAu24N3t3LX8cQm2idZTDkQDoSUwRnj20pGq3BFflfNs62gxDevOFTUUFFIt~T9gwgMWxG0mAwswZJIWvvRqdAMxbe~GqBg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

CORREA, J.; SPINOLA, M. M. Adoção, seleção e implantação de um ERP livre. **Production**, v. 25, p. 956-970, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6513.0309T6> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

DEMETER, K.; MATYUSZ, Z. The impact of lean practices on inventory turnover. **International journal of production economics**, v. 133, n. 1, p. 154-163, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.031> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Ed.). **The Sage handbook of qualitative research**. Sage, 2011.

DIAS JUNIOR, G. D. B. **Análise da gestão de compras em uma empresa do ramo da construção civil em Pato Branco (PR)**. 2017. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/22230/1/PB_ESEP_II_2017_06.pdf Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

DO AMARAL, J. T.; DOURADO, L. O. **GESTÃO DE ESTOQUE**. 2011. Disponível em: <https://portalidea.com.br/cursos/cd20e65d1e144c0a2e82306fb96c59c5.pdf> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

FAVARETTO, F. **Administração de estoques**: diferentes formas de medição da acuracidade. **Produto & Produção**, v. 13, n. 2, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/1983-8026.19322> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

Fernandes, A. L., & Rasoto, V. I. **O gerenciamento estratégico de compras e estoques na busca por eficiência e eficácia na administração pública**. 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Andre_Fernandes34/publication/324653311_The_strategic_management_of_acquisitions_and_inventories_in_the_search_for_effici

[ency and effectiveness in the public administration/links/5d6249c8299bf1f70b0aac87/The-strategic-management-of-acquisitions-and-inventories-in-the-search-for-efficiency-and-effectiveness-in-the-public-administration.pdf](#) Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

HOINASKI, F. **Reduzir custos com as compras da sua empresa: 7 dicas imperdíveis**. 2017. Disponível em: <https://ibid.com.br/blog/7-dicas-para-reduzir-custos-com-as-compras-da-sua-empresa/> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

KOLIAS, G. D.; DIMELIS, S. P.; FILIOS, V. P. An empirical analysis of inventory turnover behaviour in Greek retail sector: 2000–2005. **International Journal of Production Economics**, v. 133, n. 1, p. 143-153, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.04.026> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

LEE, H.-H.; ZHOU, J.; HSU, P.-H. The role of innovation in inventory turnover performance. **Decision Support Systems**, v. 76, p. 35-44, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dss.2015.02.010> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

MARQUES, R. Q. **A implantação de um setor de gestão estratégica de compras em uma empresa de comunicação através dos métodos de Strategic Sourcing (Compras Estratégicas) e Total Value Of Ownership–TVO (Valor Total De Propriedade)**. 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/158615/001022385.pdf> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. **Administração de materiais e recursos patrimoniais**. Saraiva Educação SA, 2017.

Merli, G. **Comakership: A nova estratégia para os suprimentos**. 1ª Reimpressão, p. 1-36. Tradução de Gregório Bauer. Rio de Janeiro: Editora Quality Mark, 1994.

ODA, O. **7 Passos para Reduzir Custos com a Gestão de Compras e Suprimentos**. 2018. Disponível em: <https://www.otk.com.br/blog/reduzir-custos-com-gestao-compras-suprimentos/> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

PORTER, M. E. Technology and competitive advantage. **Journal of business strategy**, v. 5, n. 3, p. 60-78, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/eb039075> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

PORTER, M. E. How competitive forces shape strategy. **Macmillan Education UK**, 1989. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8_10 Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

PORTER, M. E. Towards a dynamic theory of strategy. **Strategic management journal**, v. 12, n. S2, p. 95-117, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/smj.4250121008>

RAMOS, T. R. O. **Controle interno em empresas de pequeno porte**: um enfoque no estoque de uma distribuidora de autopeças. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19271> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

SIMÕES, E.; MICHEL, M. **Importância da gestão de compras para as organizações**. Revista científica eletrônica de ciências contábeis, v. 2, n. 3, p. 1-7, 2004. Disponível em: <https://newlogistica.webnode.com.br/files/200000053-b5aceb629f/Gest%C3%A3o%20de%20compras.PDF> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56079554/1-Slack_Nigel_-_Administracao_da_Producao_1_-libre.pdf?1521222402=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSlack_2C_20Nigel_20_20Administra_C3_A7_C.pdf&Expires=1672105414&Signature=J5Xlo8FYwbqfcGJ38b1uVrrGO6~tw6H3o3rzLsRREOXSOVRDMaB~RzvSXNJx18wkHJ5v6l6yHHI2sykN8MQBGBi6oS0xWrnT7fjpWkhG4eGEBIbByMnJutM4XkyQFvSKjvySMzHVdiM8c94OScFhC-NvoXjXtgxjue0goNrDFhznI2D9LCHiPGC~ooBPWpr9QYZU5ZaUAfHrWBwmU5FJPvIcxHjgRhd-E8yDn962LWamDICHwF5C07Q8Y9-D3TQW38ZO906eX00Yaj2VzEBTIaLB~3E~qck2CpW4jM3x-fhGhn8GpfYmFVvk3uH4zxn-sxaCHJp-JWESEIOAUfnPNZA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

STAKE, Robert E. Qualitative research and case study. *Silpakorn Educational Research Journal*, v. 3, n. 1-2, p. 7-13, 2011.

Stake. R. E. Case studies. 2011. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **The Sage Handbook of qualitative research**. 2018. Disponível em: <http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20SAGE%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research.pdf> Acessado em: 31 de janeiro de 2024.

VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. Atlas, 2000.